

Hidrojen içeren alkali elektrolize suyun günlük olarak içilmesi, gastrointestinal semptomlar da dahil olmak üzere insan sağlığını etkiler

Özet

Japonya'da alkalin elektrolize su (AEW) cihazları tıbbi cihaz olarak onaylanmıştır. Gastrointestinal semptomları olan hastalarda AEW içmenin bu semptomları hafifletmede etkili olduğu bulunmuştur. Ancak, AEW cihazlarını kullanan bazı kişilerin belirgin karın şikayetleri bulunmamaktadır. Karın şikâyeti olmayan kullanıcıların bu durumdan sağladıkları yarar üzerine çok az araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, karın şikâyeti olmayan kişilerin günlük AEW tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini, gastrointestinal semptomlar dahil olmak üzere değerlendirmektir. Çalışma, çift kör, randomize kontrollü bir deney olarak tasarlanmıştır. Dört haftalık su içme periyodu boyunca, plasebo grubu artırılmış musluk suyu (PW) içerken, deney grubu alkalin elektrolize su içmiştir. Deneyin başında ve 4 haftalık su tüketimi sonrasında kan testleri, fiziksel uygunluk değerlendirmeleri ve anketler yapılmıştır. Bu çalışmada özellikle gastrointestinal semptomları olan hastalar seçilmemiştir. Net bir etki doğrulanamamış olsa da dışkıların daha normal olduğu gözlemlenmiştir. Önceki raporlarda da gösterildiği gibi, AEW'nin bağırsakların normalleşmesine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca, AEW tüketen katılımcıların büyük bir kısmı daha iyi uyuduklarını ve sabahları daha dinç uyandıklarını bildirmiştir. AEW'deki hidrojenin antioksidan bir madde olarak oksidatif stresi azaltarak uykuyu iyileştirdiği düşünülmektedir. Bu araştırma, Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmış (No. 837) ve Klinik Araştırmalar Kayıt Sistemi'nde (UMIN ID: UMIN000031800) 22 Mart 2018 tarihinde kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: alkalin elektrolize su; gastrointestinal semptomlar; hidrojen çözülmüş su; fiziksel uygunluk değerlendirmeleri; anket değerlendirmeleri; fonksiyonel içecek

Yazarlar: Barbara Scarlet

Katkıda Bulunan Yazarlar: Ahmet Can, Yaşar Karkuş

Giriş

Japonya'da musluk suyunun katot tarafında elektroliz ile elde edilen suya alkalin elektrolize su (AEW) veya indirgenmiş hidrojen suyu denir. AEW'nin tüketilmesinin gastrointestinal semptomlar üzerindeki iyileştirici etkisi, Japon araştırmacılar tarafından doğrulanmıştır. Örneğin, Naito ve arkadaşları, AEW içmenin aspirinin neden olduğu mide mukozası bozukluğunu önleyici etkisini rapor etmiştir, Hayakawa ve arkadaşları ise AEW tüketiminin anormal bağırsak fermentasyonunu engelleyici etkisini bildirmiştir.

Tashiro ve arkadaşları, karın ağrısı (mide yanması, mide rahatsızlığı, karında şişlik, ishal, kabızlık gibi) çeken hastalarda, günde 500 mL AEW ya da artırılmış musluk suyu (PW; plasebo olarak) tüketiminin etkilerini dört hafta boyunca incelemiş ve AEW grubunun sonuçlarının plasebo grubuna göre üstün olduğunu rapor etmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, AEW üreten cihazlar Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından tıbbi cihaz olarak onaylanmıştır. AEW'nin fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar için etkili olduğu düşünülmektedir.

AEW, suyun elektrolizi ile üretildiği için hidroksit iyonları oluşur. Ayrıca elektrot yüzeyinde hidrojen molekülleri de oluşur ve suya çözünür. Bu nedenle, AEW, hidrojen içeren alkalın sudur. Geleneksel etkinlik çalışmalarında, AEW'nin içilmesi genellikle suyun alkalinitesi üzerine odaklanılarak değerlendirilmiştir. Ancak son yıllarda, çözünmüş hidrojenin antioksidan etkisinin çeşitli hastalıklar üzerindeki potansiyel etkinliği bildirilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, AEW cihazlarını kullanan bazı kişiler belirgin karın semptomlarına sahip değildir. Birçok durumda, bu kişiler AEW'yi günlük olarak sağlıklarını iyileştirmek amacıyla içmekte ve egzersiz kapasitelerinin arttığını hissetmektedirler. Bu durumun, çözünmüş hidrojenin etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak bu konuda detaylı araştırmalar yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, karın semptomları olmayan bireylerde AEW'nin günlük tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini, gastrointestinal semptomlar dahil olmak üzere, değerlendirmektir.

Katılımcılar ve Yöntemler

Katılımcılar

Osaka City Citizen Health Development Consultation Center'dan 20-60 yaş arası sağlıklı kadın ve erkekler, günlük AEW tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla test denekleri olarak seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, gastrointestinal semptomları olmayan genel katılımcıların, gastrointestinal semptomlar üzerinde etkili olduğu bilinen AEW'yi içtiklerinde başka olumlu etkiler de yaşayıp yaşamadıklarını ortaya koymaktır. Bu amaç katılımcılara açıklanmış ve araştırmaya katılmaları için yazılı onayları alınmıştır.

Araştırmada kullanılan tüm prosedürler Osaka City Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (No. 837) ve Üniversite Hastaneleri Klinik Bilgi Ağı (UMIN) Klinik Araştırma Kayıt Sistemi'ne 22 Mart 2018 tarihinde kaydedilmiştir (UMIN ID: UMIN000031800). Bu çalışma, Konsolide Denemeler Raporlama Standartları (CONSORT) kılavuzlarına uygun olarak yürütülmüştür. Çalışma, çift kör, randomize kontrollü bir deney olarak tasarlanmış ve araştırma tasarımı Şekil 1'de gösterilmiştir.

Katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır: AEW grubu (n = 30) ve PW grubu (n = 30). Deney başlamadan önce katılımcıların kan testleri, fiziksel uygunluk değerlendirmeleri ve anket değerlendirmeleri yapılmıştır. Katılımcılara yalnızca AEW ya da PW üretecek şekilde modifiye edilmiş AEW cihazları verilmiştir. Katılımcılar, taze üretilmiş AEW veya PW'den günde 500 mL veya daha fazla içmişlerdir (200 mL'yi uyandıktan hemen sonra ve günün geri kalanında 300 mL veya daha fazlasını tüketmeleri istenmiştir). Dört haftalık tüketim süresinin sonunda, tekrar kan testleri, fiziksel uygunluk değerlendirmeleri ve anketler yapılarak AEW'nin dört haftalık kullanımının sağlık üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Kan Örneği/İdrar Tahlili

- **Genel kan testi:** Kırmızı kan hücresi sayısı, beyaz kan hücresi sayısı, hemoglobin, hematokrit ve trombosit sayımı yapılmıştır.
- **Kan biyokimyasal incelemesi:** Total protein, albümin, glutamik oksaloasetik transaminaz (GOT), glutamik pirüvik transaminaz (GPT), γ -GTP, total kolesterol, yüksek

yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol değerleri incelenmiştir.

Fiziksel Ölçümler

- Sağ/sol el kavrama gücü, sağ/sol bacak kas gücü, dikey sıçrama, tüm vücut tepki süresi, gözler kapalıyken tek bacak üzerinde durma süresi, mekik, oturarak öne eğilme ve dinlenme kan basıncı ölçümleri yapılmıştır.

Anket Değişkenleri

- **Gastrointestinal semptomlar:** Mide ağrısı, mide yanması, mide ağırlığı, alt karın ağrısı, karında şişlik.
- **İdrar sıklığı, dışkı durumu** (dışkı özellikleri ve bağırsak hareketi) ve **fiziksel durum** (uyku kalitesi ve uyanma durumu) ile ilgili sorular yöneltilmiştir.

İstatistiksel Analiz

- Kan verileri, idrar tahlili ve fiziksel ölçüm değerlerinin ortalama farklarının istatistiksel anlamlılığı, eşleştirilmiş t-testi ile analiz edilmiştir (Statcel 4 Software [OMS Publishing, Saitama, Japonya]). Anket verileri (AEW ve PW tüketiminden önce ve sonra) Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilmiştir. **P değerleri** < 0.05 ve < 0.01 olan farklılıklar anlamlı olarak değerlendirilmiştir.

SONUÇLAR

Katılımcıların Durumu ve Su Kalitesi

Daha önceki çalışmalarda, mide yanması, mide rahatsızlığı, karın şişkinliği, ishal ve kabızlık gibi karın semptomları olan katılımcılar kullanılmıştır. Mevcut çalışmada ise 20 ila 69 yaş arası katılımcılar, Osaka City Citizen Health Development Consultation Center'da tıbbi muayeneye gelenler arasından rastgele seçilmiş ve iki gruba ayrılmıştır. Bir grup arıtılmış musluk suyu (PW) içerken, diğer grup alkaline elektrolize su (AEW) içmiştir. Ne katılımcılar ne de deneyciler, hangi grubun hangi suyu içtiğini bilmemiştir. Şekil 2'de, ortalama ve dağılım değerlerinde gruplar arasında önemli bir fark olmadığı gösterilmiştir.

Şekil 2: Deneklerin yaş dağılımı.

Not: PW: Artırılmış musluk suyu; AEW: alkaline elektrolize su.

Her katılımcıya, sadece AEW ya da PW üretecek şekilde modifiye edilmiş bir AEW cihazı verilmiş ve cihazın evlerinde kurulması istenmiştir. İçme suyunun kalitesini doğrulamak için cihazdan üretilen su alüminyum kaplarda toplanmış ve ölçüm için getirilmiştir. Şekil 3, her iki tür suyun kalite dağılımını göstermektedir. Katılımcıların Osaka şehrinde veya yakınlarında yaşayan kişilerden seçilmesi nedeniyle, değerlendirme için aynı veya benzer bir su kaynağından musluk suyu kullanılmıştır. Bu nedenle, testler iyon dağılımında çok az sapma olan eşdeğer kalitede su kullanılarak yapılmıştır.

Şekil 3: İki tür içme suyunun su kalitesi dağılımı.

Not: PW: Artılmış musluk suyu; AEW: alkalin elektrolize su.

Elektroliz öncesi ve sonrası su kalitesi değerlendirildiğinde, PW grubunun pH değeri 7.6 ± 0.2 , AEW grubunun ise 9.2 ± 0.2 olarak ölçülmüştür. Katılımcıların evlerinde çözünmüş hidrojen konsantrasyonu ölçülemediği için hidrojen kolayca sudan kaçmaktadır. Ancak, aynı su kaynağından gelen elektrolize edilmemiş ve elektrolize edilmiş musluk sularında, PW grubunda hidrojen konsantrasyonu 0 mg/L, AEW grubunda ise cihazın özelliklerine göre 0.2 mg/L olarak doğrulanmıştır.

Hematolojik Değerlerin Karşılaştırılması

PW ve AEW gruplarındaki katılımcıların hematolojik verileri dört haftalık süreç öncesinde ve sonrasında karşılaştırılmış, ancak her iki grupta da anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Bu sonuç, önceki raporların bulgularıyla tutarlıdır. Ancak, AEW grubundaki HDL kolesterol seviyelerinde artış eğilimi görülmüş ($P = 0.097$), bu da Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4: İçki içmeden önce ve sonra HDL kolesterolündeki değişim.

Not: (A) alkali elektrolize su (AEW) içme grubu, (B) artılmış musluk suyu (PW) içme grubu. HDL: Yüksek yoğunluklu lipoprotein.

Fiziksel Yeteneklerle İlgili Verilerin Karşılaştırılması

Otururken öne eğilme, dikey sıçrama, sağ/sol el kavrama gücü ve mekik testlerinde, dört haftalık süreç öncesi ve sonrasında her iki grup için anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir.

Tüm vücut tepki süresi açısından PW grubunda dört hafta öncesi ve sonrası arasında anlamlı bir fark bulunmamışken (Şekil 5B), AEW grubunda anlamlı bir azalma gözlemlenmiştir ($P < 0.05$) (Şekil 5A). Gözler kapalıyken tek ayak üzerinde durma süresinde ise AEW grubunda daha uzun süreler kaydedilmiştir ($P = 0.09$) (Şekil 6A).

Şekil 5: İçmeden önce ve sonra tüm vücut reaksiyon süresindeki değişim.
Not: (A) Alkali elektrolize su (AEW) içme grubu; (B) artırılmış musluk suyu (PW) içme grubu.

Şekil 6: Gözler kapalıyken tek ayak üzerinde durma süresindeki, içmeden önce ve sonra meydana gelen değişimler.

Not: (A) alkali elektrolize su (AEW) içme grubu, (B) artırılmış musluk suyu (PW) içme grubu.

Katılımcılar İçin Anket

Anket soruları, katılımcılardan gastrointestinal semptomlar (Tablo 1), dışkılama ve idrar (Tablo 2), ve fiziksel durum (Tablo 3) hakkında 3 ile 5 puan arası yanıt vermelerini istemiştir.

Tablo 1: Gastrointestinal Semptomlar

Öge	1	2	3	4
Mide ağrısı	Hiç yok	Hafif	Oldukça fazla	Çok fazla
Mide yanması	Hiç yok	Hafif	Oldukça fazla	Çok fazla
Mide ağırlığı	Hiç yok	Hafif	Oldukça fazla	Çok fazla
Alt karın ağrısı	Hiç yok	Hafif	Oldukça fazla	Çok fazla
Karında şişlik	Hiç yok	Hafif	Oldukça fazla	Çok fazla

Not: Puanlama 1'den 4'e kadar yapılmıştır; Hiç yok = 1, Çok fazla = 4.

Tablo 2: Dışkılama ve İdrar

Öge	1	2	3	4	5
İdrar sıklığı	Çok sık	Sık	Bazen	Nadiren	Çok nadiren
Dışkı özellikleri	Sert	Hafif sert	Normal	Hafif yumuşak	Yumuşak
Bağırsak hareketi	Çok iyi	İyi	Normal	Kötü	Çok kötü

Tablo 3: Fiziksel Durum

Öge	1	2	3
Uyku kalitesi	İyi	Ne iyi ne kötü	Kötü
Uyanma durumu	İyi	Ne iyi ne kötü	Kötü

Not: Puanlama 1'den 3'e kadar yapılmıştır; İyi = 1, Kötü = 3.

Öncelikle, Şekil 7 ile 11 arasında görüldüğü gibi, **gastrointestinal semptomlar** açısından bu çalışmada yeterince net bir etki doğrulanamamıştır. Daha sonra, Şekil 12'de gösterildiği gibi, her iki grupta da **idrar sıklığı** anlamlı derecede artmıştır; bu artış, büyük olasılıkla su tüketiminin neden olduğu idrar hacmindeki artıştan kaynaklanmaktadır. **Bağırsak hareketleri** ile ilgili olarak, AEW grubunda dışkı özellikleri hafif yumuşaktan normale veya yumuşaktan normale hafif sert olacak şekilde değişmiştir ($P < 0.05$), bu durum Şekil 13A'da gösterilmiştir. Her iki grubun katılımcıları arasında kendilerini "iyi" ya da "kötü" fiziksel durumda hissettiklerini belirtenler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Uyku kalitesi açısından, AEW grubunda uyuyabildiğini bildiren katılımcıların sayısında anlamlı bir artış gözlemlenmiştir ($P < 0.01$) (Şekil 14A). Ayrıca, sabahları iyi uyandığını belirten AEW grubundaki katılımcı sayısında da anlamlı bir artış kaydedilmiştir ($P < 0.05$) (Şekil 15A).

Şekil 7: İçki içmeden önce ve sonra mide ağrısındaki değişim.
 Not: Sol taraf: alkali elektrolize su (AEW), sağ taraf: arıtılmış musluk suyu (PW).

Şekil 8: İçki içmeden önce ve sonra mide ekşimesindeki değişim.
 Not: Sol taraf: alkali elektrolize su (AEW), sağ taraf: arıtılmış musluk suyu (PW).

Şekil 9: İçki içmeden önce ve sonra midedeki ağırlaşma hissi değişikliği.
 Not: Sol taraf: alkali elektrolize su (AEW), sağ taraf: artılmış musluk suyu (PW).

Şekil 10: İçki içmeden önce ve sonra alt karın ağrısındaki değişim.
 Not: Sol taraf: alkali elektrolize su (AEW), sağ taraf: artılmış musluk suyu (PW).

Şekil 11: İçki içmeden önce ve sonra şişkin midedeki değişim.
 Not: Sol taraf: alkali elektrolize su (AEW), sağ taraf: artırılmış musluk suyu (PW).

Şekil 12: İçki içmeden önce ve sonra idrar sıklığındaki değişim.
 Not: (A) Alkali elektrolize su (AEW) içme grubu ve (B) artırılmış musluk suyu (PW) içme grubu.

Şekil 13: İçmeden önce ve sonra dışkıların durumundaki değişiklikler.
 Not: (A) Alkali elektrolize su (AEW) içme grubu ve (B) artırılmış musluk suyu (PW) içme grubu.

TARTIŞMA

Japonya'da, AEW cihazları tıbbi cihaz olarak onaylanmış olup, AEW tüketiminin gastrointestinal semptomları hafifletmede etkili olduğu bulunmuştur. Bu etkinin klinik değerlendirmesi, mide yanması, mide rahatsızlığı ve karında şişlik, ishal, kabızlık gibi abdominal semptomları olan hastalarla yapılmıştır. Hidrojenin antioksidan etkisi ve alkalın pH ile mide asidinin nötralize edilmesi, bu sonuçların başlıca mekanizmaları olarak düşünülmektedir. Ayrıca, son araştırmalar, bağırsak bakteri florasının dağılımında değişiklikler olduğunu göstermiştir ve bu durumun gastrointestinal aktivitenin normalleşmesinde rol oynadığı düşünülmektedir.

Ancak, bu çalışmada gastrointestinal semptomları olan hastalar özel olarak seçilmemiştir. Önceki çalışmalarda abdominal semptomların ve anormal bağırsak hareketlerinin iyileşmesiyle ilgili anlamlı bir fark gözlemlenmiş olmasına rağmen, bu çalışmada gastrointestinal semptomları olmayan katılımcılarla çalışıldığından, net bir etki doğrulanamamıştır. Çalışmaya katılmadan önce katılımcıların çoğu, anormal karın semptomları ve bağırsak hareketleri yaşamamış olduğu için sonuçların farklılık göstermediği düşünülmektedir.

Bununla birlikte, **bağırsak hareketleri** açısından AEW grubunda dışkı özelliklerinde yumuşaktan normale veya hafif sert hale dönüşme gözlemlenmiştir. Bu durum, AEW içmenin bağırsakların normalleşmesine katkıda bulunduğunu yansıtmaktadır. Gastrointestinal sistem dışındaki etkenlere bakıldığında, katılımcıların büyük bir kısmı daha iyi uyuyabildiklerini bildirmiştir ve sabahları daha iyi uyananların oranı artmıştır. **Antioksidan maddelerin tüketimi** ile uyku durumu arasındaki ilişkiye dair çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve oksidatif stresi azaltarak uyku kalitesini artırdığı düşünülen hidrojen içeren AEW'nin bu etkisi gözlemlenmiştir.

Spor performansı ile ilgili olarak, uyku ve spor performansı arasındaki ilişki üzerine yapılan raporlar, daha uzun süre gönüllü uyumanın daha hızlı koşmaya, tepki süresinin kılmasına ve antrenmanlardaki motivasyonun artmasına yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, AEW tüketimiyle uyku kalitesinin iyileşmesinin, yorgunluğun azalmasına, dayanıklılığın uygun şekilde geri kazanılmasına ve genel spor performansının iyileşmesine yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

Bu çalışmanın bulguları, gastrointestinal semptomları olmayan sağlıklı kişilerde bile, günlük AEW tüketiminin sağlık ve egzersiz kapasitesini iyileştirdiğini göstermektedir.

Referanslar

1. Tanaka Y. Structure and function of alkaline ionized water apparatus. J Funct Water. 2017;12:29-33
2. Naito Y, Takagi T, Uchiyama K, et al. Chronic administration with electrolyzed alkaline water inhibits aspirin-induced gastric mucosal injury in rats through the inhibition of tumor necrosis factor alpha expression. J Clin Biochem Nutr. 2002;32:69-81.
3. Hayakawa T. Functions and applications of alkaline ionized water. Food Styl. 1999;3:49-55.
4. Tashiro H, Kitahora T, Fujiyama Y, Bammba T. Clinical evaluation of alkaline ionized water for chronic diarrhea- placebo controlled Double-blind study. Diges Absor. 2000;23:52-56
5. Yoshihide Fujiyama. Utility and reliability of alkaline electrolyzed water. The 27th General Assembly of the Japan Medical Congress Osaka. 2007:1-30.
6. Hotta K, Saihara Y. Basic Information on alkaline ionized water (potable alkaline electrolyzed water) – scientific and social basis and perspectives. Functi Water. 2017;12:35-44
7. <https://alkalisu.tr>
8. Xue J, Shang G, Tanaka Y, et al. Dose-dependent inhibition of gastric injury by hydrogen in alkaline electrolyzed drinking water. BMC Complement Altern Med. 2014;14:81.
9. Koyama K, Tanaka Y, Saihara Y, Ando D, and Goto Y, Katayama A: Effect of hydrogen saturated alkaline electrolyzed water on urinary oxidative stress markers after an acute severe exercise: a randomized controlled trial. Anti Med. 2008;4:117-122.
10. <https://alkalisuiyonizeri.tr>
11. <https://ethicwater.com.tr>
12. <https://alkalifiltre.tr>
13. <https://suiyonizeri.tr>
14. Mah CD, Mah KE, Kezirian EJ, Dement WC. The effects of sleep extension on the athletic performance of collegiate basketball players. Sleep. 2011;34:943-950.
15. Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K, et al. n acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Nat Med. 2007;13:688-694.
16. Iketani M, Sekimoto K, Igarashi T, et al. Administration of hydrogen-rich water prevents vascular aging of the aorta in LDL receptor-deficient mice. Sci Rep. 2018;8:16822.
17. Zhang W, Zhang Q, Yao W. Intestinal microbiota ecological response to oral administrations of hydrogen-rich water and lactulose in female piglets fed a Fusarium toxin-contaminated diet. Toxins (Base). 2018;10:E246.
18. Muramatsu, S, Fujiwara K, Ito M, et al. Effect of electrolyzed reduced water ingestion on the changes of biochemical markers under the graded exercise test, Studies on humanities and social sciences of Chiba University. 2010;1-15,

19. Hamasaki T, Harada G, Nakamichi N, et al. Electrochemically reduced water exerts superior reactive oxygen species scavenging activity in HT1080 cells than the equivalent level of hydrogen dissolved water. *PLoS one*. 2017;12:e0171192.
20. Shirahata S, Hamasaki T, Teruya K. Advanced research on the health benefit of reduced water. *Trends Food Sci Tech*. 2012;23:124-131
21. Gadek Z, Hamasaki T, Shirahata S. "Nordenau Phenomenon" Application of Natural Reduced Water to Therapy. *Anim Cell Tech*. 2008;15:279-285.
22. Sawada Y, Sugimoto A, Sami M, Shirasawa T. Dietary supplement with Apple Polyphenols and antioxidants decrease the oxidative stress in human. *J Japan Mib Syst Asso*. 2015;21:21-35.